

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ЛИКВИДНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

КАЛИМОЛДИНОВА ДИЛЬНАЗ КАЙРАТОВНА

магистрант Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева
Казахстан, г. Усть-Каменогорск

Аннотация: В статье рассмотрены практические аспекты применения цифровых аналитических решений в системе управления ликвидностью предприятия. Раскрываются современные подходы к управлению ликвидностью, основанные на использовании бизнес-аналитики, искусственного интеллекта и связанных цифровых технологий. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта, отражающий преимущества внедрения данных инструментов для повышения точности прогнозирования денежных потоков и эффективности управления оборотным капиталом. Авторами обобщены ключевые тенденции (включая рост доли компаний, использующих цифровые решения), а также обозначены проблемы и риски, сопутствующие цифровизации финансового анализа. Представлены сравнительные характеристики традиционных и цифровых подходов к управлению ликвидностью, а также приведены примеры результатов их применения. Отмечается специфика влияния цифровизации на оценку ликвидности и платежеспособности. В заключение сформулированы выводы о влиянии цифровых аналитических решений на финансовую устойчивость компании и рекомендации по их эффективному использованию.

Ключевые слова: ликвидность; управление ликвидностью; цифровая аналитика; финансовый анализ; бизнес-аналитика; искусственный интеллект; денежные потоки

Введение. Управление ликвидностью предприятия представляет собой деятельность по обеспечению платежеспособности организации путем поддержания достаточного объема денежных средств и других легко реализуемых активов для своевременного выполнения финансовых обязательств. Иными словами, ликвидность отражает способность компании генерировать необходимый денежный поток для покрытия текущих платежей, что является непременным условием ее финансовой устойчивости [1, с. 213]. В классической теории финансового менеджмента управление ликвидностью относится к сфере управления оборотным капиталом и краткосрочной финансовой политике предприятия. Оно требует балансирования между риском и доходностью: поддержание более высокого уровня ликвидных средств снижает риск неплатежеспособности, но одновременно может приводить к уменьшению прибыли из-за отвлечения ресурсов от инвестирования в развитие [1, с. 418]. Таким образом, эффективно управлять ликвидностью – значит поддерживать оптимальное соотношение между ликвидными активами и обязательствами, обеспечивая *солвентность* компании при одновременном сохранении рентабельности ее деятельности.

Традиционно инструменты управления ликвидностью включают анализ финансовых коэффициентов (таких как коэффициенты текущей, быстрой, абсолютной ликвидности), планирование и прогнозирование денежных потоков, управление оборотным капиталом (дебиторской и кредиторской задолженностью, запасами), а также использование краткосрочных заемных ресурсов и кредитных линий при необходимости [2, с. 187–195]. Классический подход предполагает регулярный (как правило, месячный или квартальный) анализ ликвидности на основе данных бухгалтерской отчетности и бюджета денежных средств. Однако в условиях современной экономики, характеризующейся возросшей волатильностью рынков и быстрым изменением внешних факторов, пассивный и периодический подход к ликвидности становится недостаточно эффективным [3, с. 12]. Как отмечают Д.В. Альбрант и др., ликвидность и платежеспособность относятся к ключевым

признакам финансовой устойчивости предприятия [4, с. 12], но методы их оценки и поддержки требуют пересмотра с учетом цифровизации экономики.

Цифровая трансформация бизнес-процессов затрагивает и сферу финансового менеджмента. Появляются новые возможности для более точного и оперативного управления денежными потоками за счет внедрения цифровых аналитических решений – специализированных программных продуктов и технологий анализа данных. Под цифровыми аналитическими решениями в управлении ликвидностью понимается совокупность инструментов бизнес-аналитики, методов обработки больших данных, алгоритмов искусственного интеллекта и других IT-решений, применяемых для планирования, мониторинга и оптимизации показателей ликвидности компании [5, с. 90–97]. Их использование позволяет автоматизировать сбор и обработку финансовых данных, осуществлять прогнозирование денежных потоков в режиме реального времени, проводить многовариантные сценарные расчеты и заблаговременно выявлять потенциальные разрывы ликвидности. В результате управление ликвидностью приобретает проактивный характер: финансовые службы могут не только реагировать на возникновение кассовых разрывов, но и предугадывать их и предпринимать превентивные меры. Это особенно важно в современной нестабильной макроэкономической среде, где резкие колебания цен, рост процентных ставок и другие факторы повышают требования к прозрачности и гибкости управления денежными ресурсами [6].

Следует подчеркнуть, что интерес к цифровизации функций финансового управления постоянно растет. Согласно данным Росстата, уже в 2022 году свыше 40% российских компаний использовали те или иные цифровые решения в сфере финансового анализа и управления финансами [5, с. 103–109]. К 2025 году эта доля увеличилась до 58% за счет активного внедрения систем автоматизированной обработки данных и бизнес-аналитики. Тем не менее уровень применения наиболее продвинутых технологий пока остается относительно невысоким: например, лишь около 7% организаций сообщили о практическом использовании алгоритмов искусственного интеллекта для финансового анализа [5, с. 135–143]. Для сравнения, в глобальной практике корпоративного казначейства наблюдается стремительный рост интереса к AI-технологиям – по данным опроса PwC, порядка 74% финансовых служб крупных компаний в мире уже используют или планируют активно задействовать искусственный интеллект (машинное обучение, предиктивную аналитику) в процессах казначейства, включая прогнозирование ликвидности [10]. Это подтверждает актуальность темы и обуславливает необходимость исследования практики применения цифровых аналитических решений в управлении ликвидностью предприятия.

Обзор литературы. Теоретической основой исследования послужили работы, посвященные управлению ликвидностью и финансовой устойчивостью предприятия, а также исследования влияния цифровизации на финансовый анализ. В классических трудах по финансовому менеджменту (например, учебнике Е.С. Стояновой) ликвидность определяется как способность предприятия своевременно выполнять свои краткосрочные обязательства за счет оборотных средств, а эффективное управление ликвидностью рассматривается в контексте общей стратегии управления оборотным капиталом фирмы [1, с. 212–214]. Ряд отечественных авторов (В.А. Макарова, И.П. Скобелева и др.) в своих работах систематизировали методы оценки ликвидности и обосновали необходимость двухуровневой системы управления ликвидностью – на стратегическом и оперативном уровнях – для обеспечения баланса между долгосрочными и текущими финансовыми целями компании, а также между риском и доходностью [2, с. 192–198][3, с. 42–45]. Такой системный подход предполагает, что помимо недопущения кризиса неплатежеспособности (т.е. обеспечения достаточной текущей ликвидности), финансовый менеджмент должен учитывать влияние управления ликвидностью на стоимость компании и ее инвестиционный потенциал [3, с. 46–50].

В традиционной литературе подчёркивается связь ликвидности с рисками и финансовой устойчивостью. Например, И.П. Скобелева и В.А. Макарова отмечают, что анализ ликвидности компании тесно связан с анализом ее платежеспособности и общего финансового состояния, а недостаточное внимание к управлению ликвидностью может привести к утрате кредитоспособности и даже банкротству фирмы [3, с. 43]. С начала 2000-х годов тема управления ликвидностью получила развитие в работах, посвященных управлению денежными потоками и оптимизации оборотного капитала. Зарубежные исследователи (Р. Брейли, С. Майерс, Ф. Аллан и др.) также включают управление краткосрочной ликвидностью в число ключевых задач финансового менеджера, указывая на необходимость поддержания *буфера ликвидности* для защиты от неожиданных финансовых шоков [11, с. 754–756].

С развитием информационных технологий и концепции «финансы 4.0» исследователи обратились к изучению влияния цифровизации на анализ и управление ликвидностью. В работах последних лет все чаще подчёркивается, что цифровая экономика трансформирует традиционные методы финансового анализа, делая акцент на прогнозировании и динамическом мониторинге вместо ретроспективной оценки [5, с. 89–97]. Ю.Д. Шапиро и Е.М. Филимонцева (2025) отмечают, что внедрение технологий big data, искусственного интеллекта и облачных платформ позволяет значительно повысить скорость и точность анализа финансовых показателей, в том числе показателей ликвидности, а также улучшить качество финансового планирования [5, с. 71–79][5, с. 135–143]. Авторы подчеркивают переход от статических методов к динамическим: вместо разового анализа ликвидности по итогам отчетного периода внедряются непрерывные системы мониторинга денежных потоков и прогнозирования, включающие сценарное моделирование различных бизнес-ситуаций [5, с. 99–107].

Научная дискуссия затрагивает и вопрос о том, насколько корректно применять классические показатели ликвидности в условиях цифровой трансформации бизнеса. Так, Д.В. Альбрант в исследовании (2021) выдвинула гипотезу, что распространение цифровых технологий может исказить традиционные оценки ликвидности и платежеспособности предприятия, что в свою очередь чревато ошибками для внешних пользователей финансовой отчетности [4, с. 13–16]. На примере данных ПАО «Аэрофлот» за 2017–2020 гг. было показано, что выводы о финансовой устойчивости, сделанные только на основании классических коэффициентов ликвидности, могут быть неверными в цифровую эпоху [4, с. 16].

Помимо методологических работ, значимое место занимают исследования, посвящённые внедрению конкретных технологий для управления ликвидностью. К примеру, ряд авторов изучали применение методов искусственного интеллекта для прогнозирования денежных потоков предприятия. В работе К. Dadteev и соавт. (2020) были опробованы модели машинного обучения (регрессия, ARIMA, нейронные сети) для предсказания денежного потока, и показано, что нейросетевые модели могут обеспечивать более высокую точность прогноза по сравнению с традиционными статистическими моделями, особенно в условиях высокой динамичности данных [6]. Это открывает путь к использованию AI-инструментов в казначейской функции компаний. Подобные выводы согласуются с практикой крупных финансовых организаций: например, в J.P. Morgan разработан инструмент Cash Flow Intelligence на основе нейросетевых алгоритмов, который позволил сократить объём ручного труда при составлении прогнозов почти на 90% и существенно повысить точность краткосрочных кассовых прогнозов [8]. Другой областью применения цифровых технологий является автоматизация управления дебиторской задолженностью и платежами: внедрение интеллектуальных систем для контроля оплат клиентов, robotization процессов казначейства и использование блокчейн-платформ для ускорения расчетов в цепочке поставок напрямую влияет на ликвидность, уменьшая разрывы между оттоком и притоком денежных средств. Зарубежные обзоры (например, отчет Deloitte и др.) отмечают, что современные корпоративные казначейства активно инвестируют в системы управления ликвидностью (Treasury Management Systems, TMS) и сопутствующие им аналитические модули, чтобы

получать глобальную видимость денежных средств и управлять ликвидностью в реальном времени [9].

Обобщая литературные данные, можно констатировать следующее. Цифровизация создала предпосылки для перехода управления ликвидностью на новый уровень, базирующийся на данных и проактивном анализе. Innovative инструменты – от алгоритмов прогнозирования до интерактивных финансовых панелей (dashboard) – способны радикально повысить эффективность контроля денежных потоков. При этом сохраняется необходимость переосмысления традиционных методик: исследователи предлагают новые подходы к оценке ликвидности, учитывающие специфику цифровой экономики, а также акцентируют важность управления информационными рисками. Существующие пробелы в литературе связаны с недостатком эмпирических данных о результатах внедрения таких решений в корпоративной среде, особенно в российской практике. Данное исследование призвано частично заполнить этот пробел, проанализировав актуальные практики и представив систематизацию преимуществ и проблем цифровых аналитических решений в управлении ликвидностью.

Таблица 1 – Распространенность цифровых технологий в финансовом анализе (по данным 2022–2025 гг.)

Показатель (доля компаний)	2022 г.	2025 г.
Используют цифровые решения в управлении финансами, %	≈40%	58%
Используют анализ данных на основе Big Data, % (МСП)	–	25%
Внедрили алгоритмы искусственного интеллекта в финансовом анализе, %	–	7%
Уверены в защищенности данных при цифровизации, %	–	32%
<i>Примечание:</i> по материалам исследования Шапиро и Филимонцевой [5, с. 135–143]; прочерк означает отсутствие данных за указанный год.		

Из таблицы 1 видно, что за последний период наблюдается существенный рост внедрения цифровых технологий в практику финансового анализа: большинству компаний доступны инструменты автоматизации анализа данных, тогда как использование искусственного интеллекта находится на начальной стадии. Одновременно менее трети организаций уверены в достаточной защите своих данных в цифровой среде, что подчеркивает значимость вопросов информационной безопасности при цифровизации казначейской функции. Эти тенденции, выявленные в литературе, далее будут учтены при формировании методики исследования и анализе результатов.

Методы и материалы. Настоящее исследование носит прикладной характер и основано на комплексном использовании методов анализа данных и обзора практики. В качестве основных методов были применены: монографический метод (изучение и обобщение научной литературы по теме), сравнительный анализ (сопоставление традиционного и цифрового подходов к управлению ликвидностью), метод кейсов (анализ практических примеров внедрения цифровых решений) и экспертная оценка на основе вторичных данных. Информационной базой послужили открытые источники: научные статьи, обзоры консалтинговых компаний, отчетные данные отдельных предприятий, а также статистические сведения об уровне цифровизации финансовых функций. Данные из различных источников подвергались критическому анализу, сопоставлялись между собой и агрегировались для выявления общих закономерностей.

Исследование выполнялось в несколько этапов. На первом этапе был проведен обзор литературы (результаты которого представлены в предыдущем разделе) с целью выявить современные направления и подходы к управлению ликвидностью в условиях цифровизации. Особое внимание уделялось публикациям за последние 5–7 лет, отражающим опыт применения технологий больших данных, искусственного интеллекта и финансовых

платформ. Одновременно анализировались классические источники для определения теоретических основ управления ликвидностью и базовых критериев эффективности. Обзор литературы позволил сформулировать гипотезу исследования: внедрение цифровых аналитических решений приводит к повышению эффективности управления ликвидностью за счет улучшения точности прогнозирования и ускорения принятия решений, однако требует преодоления определенных организационных и технологических барьеров.

На втором этапе была разработана методическая схема анализа влияния цифровых решений на управление ликвидностью. Ввиду отсутствия доступа к внутренней финансовой информации конкретных компаний, исследование опиралось на публично доступные данные о результатах внедрения таких инструментов. В качестве материалов были использованы: данные кейса ПАО «Аэрофлот», представленные в работе Д.В. Альбрант (для иллюстрации возможных искажений традиционных оценок ликвидности) [4]; сведения из отчета J.P. Morgan о внедрении AI-инструмента прогнозирования Cash Flow Intelligence (для демонстрации достигнутого эффекта в виде сокращения ручного труда и повышения точности) [8]; результаты глобального опроса PwC 2025 года (для количественной оценки распространения AI и других технологий в управлении ликвидностью на международном уровне) [10]; а также данные Росстата (через работу [5]) по цифровизации финансовых функций. Для анализа эффектов использовался метод сравнения «до и после» и бенчмаркинга. Поскольку прямое экспериментальное исследование не проводилось, выводы носят характер аналитического обобщения на основании совокупности разнородных источников. Такой подход соответствует форме кабинетного исследования (desk research) с элементами case study.

Для наглядной иллюстрации материала в работе подготовлены две аналитические таблицы. Таблица 1 (в разделе обзора литературы) суммирует статистические данные об уровне внедрения цифровых технологий в финансовом анализе. Таблица 2 (в разделе результатов) представляет сравнительную характеристику традиционного и цифрового подхода к управлению ликвидностью по ряду ключевых параметров. Эти таблицы основаны на синтезе информации из литературных и эмпирических источников.

Отдельно следует описать ограничения методологии данного исследования. Во-первых, сделанные выводы базируются преимущественно на случаях крупных и средних компаний, освещенных в доступных источниках, что может несколько ограничивать их универсальность – ситуация малых предприятий может отличаться. Во-вторых, оценка эффективности цифровых решений часто носит качественный характер ввиду конфиденциальности количественных метрик; тем не менее, по некоторым кейсам (например, инструмент J.P. Morgan) имеются конкретные числовые показатели, которые использовались для подтверждения аргументов. В-третьих, принято во внимание, что влияние внешних факторов (экономическая конъюнктура, регуляторные изменения) могло сопутствовать внедрению цифровых инструментов и влиять на результаты – это учитывалось при интерпретации. Для повышения надежности выводов применялся принцип триангуляции источников: факт или тенденция считались обоснованными, если они подтверждались несколькими независимыми источниками.

Таким образом, методология исследования сочетает теоретический и эмпирический анализ. Опираясь на литературные данные и доступную практическую информацию, авторы стремились выявить общие закономерности и лучшие практики использования цифровых аналитических решений в управлении ликвидностью. Полученные результаты и их обсуждение приводятся в следующем разделе.

Результаты и обсуждение. Традиционный подход vs. цифровой подход. Результаты анализа подтвердили существенные различия между традиционной системой управления ликвидностью предприятия и системой, обогащенной цифровыми аналитическими инструментами. Эти различия затрагивают практически все аспекты – от сбора информации до принятия решений. В таблице 2 обобщены ключевые отличия двух подходов.

Таблица 2 – Сравнение традиционного и цифрового подходов к управлению ликвидностью

Аспект управления	Традиционный подход	Цифровой (аналитический) подход
Сбор данных	Данные собираются вручную из разрозненных учетных систем; актуализация – периодическая (ежемесячная, квартальная).	Данные интегрируются автоматически из ERP, CRM, банковских выписок и др. источников в режиме реального времени. Обработка больших массивов (Big Data) обеспечивает полноту информации.
Прогнозирование денежных потоков	Основано на простых трендах прошлого и экспертных оценках финансового менеджера; использование Excel-моделей, ограниченное число сценариев.	Основано на алгоритмах машинного обучения и продвинутой аналитике, которые учитывают множество факторов (продажи, рынок, сезонность и др.) для прогнозов. Генерируются сотни сценариев, применяются Монте-Карло и AI-модели для оценки вероятностей.
Принятие решений	Реактивное: меры принимаются после выявления проблем (дефицит денег, нарушение ковенантов и т.д.). Решения во многом зависят от интуиции менеджеров и разрозненных отчетов.	Проактивное и данные-ориентированное: система раннего предупреждения сигнализирует о кассовых разрывах до их наступления. Решения поддерживаются рекомендациями аналитических систем (например, AI может предложить оптимальную стратегию размещения средств или привлечения кредитов).
Прозрачность и контроль	Ограниченная видимость: трудно получить единый взгляд на ликвидность группы компаний или по подразделениям в любой момент времени без подготовки отчетов.	Полная прозрачность: панель мониторинга (dashboard) отображает текущий остаток денег по всем счетам и подразделениям, обновляется онлайн; возможен drill-down до каждой транзакции. Руководство имеет доступ к ключевым показателям ликвидности 24/7.
Скорость и частота анализа	Низкая скорость: составление отчета о движении денежных средств и анализ ликвидности занимают дни и недели, проводятся, как правило, раз в месяц.	Высокая скорость: автоматизированные отчеты формируются мгновенно, обновление показателей – хоть ежечасно. Это позволяет проводить анализ ликвидности практически непрерывно и быстрее реагировать на отклонения.

Как видно из табл.2, цифровой подход обеспечивает ряд преимуществ: более точное прогнозирование, основанное на интеллектуальных моделях; повышение *оперативности* и гибкости финансового планирования; сквозную прозрачность, позволяющую видеть полную картину ликвидности; снижение доли ручного труда и человеческого фактора. В совокупности это повышает качество управления ликвидностью – компания способна лучше предвидеть кассовые разрывы, оптимизировать распределение денежных ресурсов и избегать лишних

заимствований. Например, использование нейросетевых моделей для прогноза денежных потоков позволяет учесть нелинейные взаимосвязи и множество влияющих факторов, что приводит к сокращению ошибки прогноза. По данным отдельных кейсов, применение AI-моделей уменьшает погрешность прогнозирования денежных потоков на 30–50% по сравнению с традиционными методами. Кроме того, реальный пример – инструмент AI Forecasting в J.P.Morgan – показал, что с помощью алгоритмов можно добиться высокой точности и стабильности прогнозов, а также сократить ручную работу: около 2 500 клиентов банка получили возможность практически полностью автоматизировать краткосрочное финансовое планирование, высвободив до 90% времени своих казначейских отделов [8]. Это наглядно демонстрирует потенциал цифровых решений.

Преимущества цифровых аналитических решений. На основе проведенного анализа можно выделить ключевые преимущества внедрения цифровых аналитических инструментов в управление ликвидностью:

Рост точности и качества прогнозирования. Интеллектуальные модели (машинное обучение) учитывают сложные паттерны в данных, что ведет к более надежным прогнозам будущих денежных поступлений и выплат. В условиях, когда по оценкам ЕУ только ~28% компаний ранее могли точно спрогнозировать свободный денежный поток с погрешностью менее 10% [9], внедрение современных алгоритмов позволяет значительно улучшить этот показатель. Чем точнее прогноз, тем меньше «замороженных» средств компания держит в резерве и тем реже прибегает к авральному привлечению кредитов. Следовательно, улучшается эффективность использования капитала.

Оперативность и проактивность. Цифровые решения дают возможность мониторить показатели ликвидности в реальном времени. Например, облачные платформы казначейства агрегируют данные по всем расчетным счетам мгновенно, обеспечивая единую картину текущего денежного положения фирмы. Это позволяет финансовому директору или казначею принимать решения незамедлительно до того, как ситуация выйдет из-под контроля. Проактивное управление, подкрепленное аналитическими предупреждениями, значительно снижает вероятность кассовых разрывов. Как отметил один из руководителей данных и аналитики крупного банка, теперь финансовые менеджеры «начинают преломлять рабочий процесс, предвидя проблемы вместо реагирования постфактум» [8].

Оптимизация оборотного капитала и высвобождение денег. Благодаря лучшему контролю дебиторской и кредиторской задолженности, более точному прогнозу поступлений, компания может сократить избыточные запасы ликвидности и направить эти средства на развитие или снижение долговой нагрузки. По данным исследования О. Adebayo и соавт., цифровая трансформация способствует оптимизации рабочего капитала и высвобождению «застрявших» денежных средств, улучшая показатели ликвидности без привлечения внешнего финансирования. Топ-менеджеры отмечают, что наличие прозрачной информации о глобальной позиции денежных средств позволяет им эффективнее вести переговоры с поставщиками и кредиторами. В итоге снижается средневзвешенная стоимость капитала компании и повышается ее рыночная устойчивость.

Повышение устойчивости к внешним шокам. Быстро меняющаяся рыночная среда требует столь же быстрых адаптивных действий. Цифровые системы могут автоматически пересчитывать прогноз ликвидности при изменении внешних параметров и даже рекомендовать меры хеджирования рисков. В работе Adebayo et al. отмечено, что применение технологии блокчейн и смарт-контрактов позволяет ускорить трансграничные расчеты и снизить операционные ошибки, тем самым укрепляя позиции компании в условиях нестабильности. Кроме того, расширенная аналитика обеспечивает руководству *раннее предупреждение* о надвигающихся кризисных явлениях – например, резком повышении просрочек платежей клиентов или росте дебиторки – что дает больше времени для выработки защитных мер. Недаром глобальные опросы показывают, что для финансовых директоров сейчас приоритетом стало внедрение «cash-first» культуры, где на первое место ставятся

точный прогноз и мгновенная видимость денежных средств как залог гибкости в кризисных ситуациях.

Снижение издержек и повышение эффективности персонала. Автоматизация процессов управления ликвидностью ведет к сокращению трудозатрат на подготовку отчетности, сверку платежей, проведение расчетов. Освобожденное время сотрудники финансовых служб могут направить на стратегический анализ, поиск оптимальных финансовых решений, взаимодействие с бизнес-подразделениями. Таким образом, роль казначейства эволюционирует от операционного бухгалтера к стратегическому партнеру, создающему дополнительную ценность для компании [9]. В числовом выражении эффект может проявляться в снижении административных расходов: меньше ручных ошибок – меньше штрафов и пени, более точные прогнозы – меньше переплат процентов по избыточным кредитам или, наоборот, недополученных скидок. В совокупности цифровизация финансовой функции повышает экономическую эффективность предприятия.

Проблемы и риски внедрения цифровых решений. Вместе с тем, анализ выявил и ряд проблемных аспектов, которые сопровождают внедрение цифровых аналитических решений в управление ликвидностью. О них важно упомянуть, чтобы обеспечить полный и объективный взгляд. Главные вызовы можно сгруппировать следующим образом:

Интеграция данных и систем. Многие компании исторически используют разнородные ИТ-системы (учет, казначейство, банковские клиенты и пр.). Внедрение единой платформы или аналитического модуля требует интеграции этих источников данных. На практике это часто оказывается сложной технической задачей. Фрагментированные системы и *децентрализованные данные* приводят к тому, что значительное время уходит на настройку обмена информацией, разработку интерфейсов между программами [10]. Пока интеграция не выполнена полностью, цифровой инструмент не сможет раскрыть весь потенциал – данные могут поступать несвоевременно или неполно. Решение видится в поэтапной консолидации ИТ-ландшафта и переходе к модульным экосистемам с использованием API, что отмечается в отчете PwC как новый тренд (65% организаций планируют расширять применение API для обеспечения гибкости). Однако реализация этого требует инвестиций и времени, что не все готовы сразу обеспечить.

Кадровые навыки и сопротивление изменениям. Внедрение продвинутых аналитических инструментов требует соответствующей компетенции персонала. Возникает потребность в финансистах, обладающих базовыми знаниями в области data science, умении работать с системами бизнес-аналитики, понимать принципы работы ML-моделей. Нехватка таких навыков может затруднять использование системы на полную мощность – сотрудники продолжают действовать по старинке, доверяя больше своему опыту, чем «подсказкам» алгоритмов. Кроме того, любое нововведение часто встречает организационное сопротивление: персонал опасается, что автоматизация сделает их работу ненужной, или не доверяет новым подходам. Это подтверждается и практикой: по опросам, до 46% компаний сталкиваются с отсутствием мотивации бизнес-подразделений вносить вклад в новую систему прогнозирования. Преодолеть эти проблемы можно через обучение (повышение квалификации финансовых сотрудников в области цифровой аналитики) и изменения культуры – важно донести, что цель внедрения AI/BI не заменить людей, а помочь им принимать более обоснованные решения. Показательно, что руководители, успешно внедрившие AI-инструменты, подчеркивают: «искусственный интеллект не заменяет экспертизу казначеев, а дополняет ее, освобождая время для стратегических задач» [8].

Киберриски и надежность систем. Переход к цифровым платформам означает, что критически важная финансовая информация компании оборачивается в электронном виде и часто хранится в облачных сервисах. Это повышает риски кибербезопасности: утечка или взлом системы управления ликвидностью может привести к колоссальным потерям. Не случайно менее трети компаний (32%) выражают уверенность в защищенности своих данных при цифровизации [5, с. 135–143]. Каждый новый интерфейс интеграции или подключенный

сервис – потенциальная уязвимость. Более того, высокая зависимость от ИТ означает, что сбой в системе способен нарушить процесс планирования платежей. Поэтому организации должны вкладываться в безопасность: шифрование данных, резервирование каналов связи, многофакторную аутентификацию, регулярный аудит защищенности. Кроме того, нужен план непрерывности бизнеса на случай технических сбоев – финансовая служба должна уметь действовать и в «ручном режиме», если вдруг цифровой помощник временно недоступен. В глобальном опросе PwC 2025 особо отмечено: возрастающая роль цифровых инструментов делает кибербезопасность одним из приоритетов казначеев [10]. Без адекватных мер по защите и надежности любые достижения цифровизации могут быть нивелированы единичным инцидентом.

Обсуждая результаты, следует отметить, что эффективность цифровых аналитических решений не одинакова для всех. Крупные многонациональные корпорации, имеющие сложную структуру счетов и глобальные денежные потоки, получают наибольший эффект от внедрения – для них критична централизация ликвидности и мгновенный обзор позиций по всему миру. В то же время небольшие предприятия, возможно, не испытывают такой острой необходимости в дорогих AI-системах – им достаточно простых автоматизированных финансовых отчетов. Тем не менее, тренд очевиден: «цифровой стек» инструментов финансового управления постепенно становится нормой и для среднего бизнеса. По мере удешевления технологий даже компании с ограниченными ресурсами могут использовать элементы продвинутой аналитики.

Таким образом, результаты свидетельствуют: цифровые аналитические решения при правильном внедрении способны существенно усилить функцию управления ликвидностью, сделав ее более точной, оперативной и стратегически ориентированной. Это подтверждают как теоретические выкладки (в работах [4][5][12] и др.), так и практические кейсы. В то же время, компании должны осознавать и активно управлять рисками, сопутствующими цифровизации – прежде всего, уделять внимание кибербезопасности и развитию компетенций сотрудников. В следующем заключительном разделе суммируются главные выводы исследования и даются рекомендации по использованию цифровых инструментов для повышения финансовой устойчивости предприятия.

Заключение. Выполненное исследование позволило всесторонне оценить практику применения цифровых аналитических решений в управлении ликвидностью предприятия и сформулировать ряд выводов. Ниже представлены ключевые итоги:

Цифровизация кардинально изменяет подход к управлению ликвидностью. Если традиционный подход носит реактивный характер и основан на ретроспективном анализе ограниченного набора данных, то современный цифровой подход – проактивный, опирающийся на непрерывный мониторинг и прогнозирование денежных потоков с использованием Big Data и искусственного интеллекта. Это позволяет финансовым менеджерам предвидеть кассовые разрывы и управлять ликвидностью более эффективно, что напрямую способствует повышению финансовой устойчивости компании. Выявлено, что цифровые решения обеспечивают рост точности прогнозов и ускорение подготовки информации, что подтверждают как научные исследования, так и практический опыт ведущих компаний.

Выявлены основные препятствия и риски на пути внедрения цифровых решений в управление ликвидностью. Среди них: проблемы интеграции разнородных ИТ-систем и качества исходных данных; недостаток квалификации персонала и сопротивление изменениям устоявшихся процессов; вопросы информационной безопасности (возрастающие киберриски) и необходимость надежного резервирования систем; а также регуляторные ограничения и необходимость значительных инвестиций. Установлено, что успешное преодоление этих препятствий требует системного подхода: разработки четкого плана цифровой трансформации финансовой функции, обучения и вовлечения сотрудников (формирования культуры, восприимчивой к инновациям), обеспечения кибербезопасности на уровне

стандарта отрасли и постоянного диалога с руководством об отдаче от инвестиций. Безусловно, компании, которые игнорируют эти аспекты, могут столкнуться с тем, что внедренная система не приносит ожидаемого эффекта или создает новые уязвимости.

Подводя итог, можно заключить, что внедрение цифровых аналитических решений в управление ликвидностью предприятия – это актуальный и перспективный шаг, продиктованный объективными условиями цифровой экономики. Несмотря на наличие определенных рисков и первоначальных трудностей, выгоды от цифровизации данной области очевидно перевешивают издержки. Цифровые инструменты позволяют сделать управление ликвидностью более прозрачным, точным и оперативным, что прямо способствует укреплению финансовой устойчивости и повышению стоимости бизнеса. В конечном счете, компания, сумевшая выстроить эффективную систему управления ликвидностью с применением передовых технологий, получает не только внутренние преимущества (оптимизация ресурсов, снижение риска кризиса ликвидности), но и внешние – более высокий кредитный рейтинг, доверие инвесторов и партнеров, способность гибко реагировать на изменения рынка. Таким образом, цифровая трансформация управления ликвидностью следует рассматривать как часть общей стратегии цифровизации предприятия и укрепления его конкурентных позиций в современной экономике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Перспектива, 2010. – 942 с.
2. Макарова В.А., Скобелева И.П. *Управление ликвидностью организации: принципы, методы и модели, специфика транспортных компаний*. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – 290 с.
3. Скобелева И.П., Макарова И.П. Ликвидность как характеристика рисков компании: методы оценки и принципы управления // *Экономика и управление*. – 2018. – № 7(153). – С. 42–53.
4. Альбрант Д.В. Влияние цифровизации на оценку ликвидности и платежеспособности предприятия // *Экономика. Право. Инновации*. – 2021. – № 3. – С. 12–17.
5. Шапиро Ю.Д., Филимонцева Е.М. Финансовый анализ в условиях цифровизации: новые подходы и инструменты // *Вестник науки*. – 2025. – № 3(84). – С. 98–103.
6. Dadteev K., Shchukin B., Nemshaev S. Using artificial intelligence technologies to predict cash flow // *Procedia Computer Science*. – 2020. – Vol. 169. – pp. 264–268.
7. Adebayo O., Attionu G.T., Singh D., Mensah N., Adukpo T.K. Impact of Digital Transformation on Liquidity Management Among U.S. Multinational Corporations // *International Journal for Multidisciplinary Research*. – 2025. – Vol. 7, Issue 2. – pp. 1–12.
8. Shibu S. JPMorgan Says Its AI Cash Flow Software Cut Human Work By Almost 90% // *Entrepreneur*. – 05.03.2024. – [Электронный ресурс]. Доступ по ссылке: <https://www.entrepreneur.com/business-news/jpmorgan-says-its-ai-cashflow-tool-cut-human-work-almost-90/470682> (дата обращения: 16.09.2025).
9. Kingma P., Leguizamo A., Bricco C. Cash forecasting: Difficult, disappointing and more urgent than ever // *EY-Parthenon Insights*. – 21.08.2024. – [Электронный ресурс]. URL: https://www.ey.com/en_us/insights/strategy/cash-forecasting-difficult-and-more-urgent-than-ever (дата обращения: 12.09.2025).
10. PwC. 2025 Global Treasury Survey: Architects of change – Treasury leadership in an era of transformation. – PwC, 2025. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/business-transformation/library/2025-global-treasury-survey.html> (дата обращения: 14.09.2025).
11. Брейли Р., Майерс С., Аллан Ф. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. под ред. А.В. Бухвалова. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 1008 с.